

ANA LIMA

**A POSIÇÃO DO BRASIL
QUANTO À ARQUITETURA
CONTEMPORÂNEA
NA AMÉRICA LATINA
BREVE PANORAMA INCLUINDO
ARGENTINA, COLÔMBIA,
CHILE E VENEZUELA**

INTRODUÇÃO

A penetração do Movimento Moderno é um importante fator em comum na arquitetura dos países latino-americanos. Se a ideologia que se originou na Europa baseava-se em um contexto social, econômico e político específico daquele continente, aqui foi reinterpretada e reinventada, gerando resultados ricos e variados, assumindo uma identidade específica em cada país. Com efeito, embora sob uma unidade que inclui a origem do idioma e a religião, a América Latina é absolutamente plural e diversa, talvez uma de suas mais marcantes características. Os contrastes nessa região do mundo incluem, como notou Marina Waisman *um país que é um continente, o Brasil, e unia cidade que é um país, México*.¹ Mesmo no interior das fronteiras nacionais a diversidade é imensa, rica em comunidades e sociedades que interagem de formas variadas, formando um contexto rico e muito complexo.

O modernismo que chegou à América Latina não proveio apenas do continente europeu, mas também via Estados Unidos, em primeira instância, pelo trabalho de *Frank Lloyd Wright*, a Escola de Chicago

- notadamente com *Louis Sullivan* - e os trabalhos influenciados pela exposição organizada por *Hitchcock* e *Johnson*, o “Estilo Internacional”, realizado no MOMA em Nova Iorque, em 1921, como o *Chrysler Building* e o *Rockefeller Center*; em segunda instância pelo trabalho de muitos mestres do modernismo europeu que em virtude da guerra se refugiaram naquele país e ali tiveram a oportunidade de difundir suas idéias e construir um conjunto impressionante de obras que se tornaram ícones do movimento.

O ideário modernista levava para a América Latina todo um novo universo constituído de discursos, modelos, símbolos e procedimentos que deveriam orientar a nova arquitetura e o novo urbanismo. Junto com isto vinham os novos métodos e estratégias de atuação profissional, de gerenciamento dos espaços público e privado e na mudança de postura diante da função dos edifícios. A habitação assumiria uma nova conotação, e também os edifícios públicos, centros comerciais, bancos, etc.

Enquanto essas novas idéias chegavam à América Latina, seu passado colonial vinha sendo revisitado. Uma busca por identidade estava em curso, o passado hispânico e português, suas tipologias e modelos,

as igrejas e as cidades começavam a ser estudadas. Uma arquitetura que se pretendia “neo-colonial” produzia seus primeiros exemplares. Naquela época, a volta às origens assumia ares de reação ao ecletismo, à arquitetura importada, vinda com os imigrantes, especialmente os italianos, no Brasil e na Argentina. Esta disputa, no entanto, jamais entrou no mérito da habitação popular, restringindo-se a atender a demanda de famílias com renda suficiente para construir grandes casas ou palacetes, ou ainda as encomendas do governo.

Por volta dos anos 30, entretanto, começam a surgir iniciativas para construção de conjuntos residenciais com o fim de suprir o déficit habitacional que aumentava nas cidades. O êxodo rural tivera início, junto com um aumento demográfico significativo. O modernismo encontrava um caminho por onde entrar na América Latina. Ao contrário dos Estados Unidos, onde grandes personagens introduziram o movimento moderno, aqui ele chegou por meio de estudantes e arquitetos que, estudando naquele país e na Europa, ao retornarem a seus países começaram a difundir suas experiências por meio de seus trabalhos e, freqüentemente, por meio da participação

em congressos, publicação de artigos e livros. Foram pessoas como *Carlos Raúl Villanueva* na Venezuela, *Duhart* no Chile, bem como estrangeiros: os espanhóis *Felix Candela* e *Antoni Bonet*, respectivamente no México e na Argentina e *Gregori Warchavchik*, *Rino Levi* e *Lina Bo Bardi* no Brasil.

*Miguel Angel Roca*² reconhece três períodos distintos na Arquitetura Latinoamericana moderna: 1930/40 - década da inserção e estabelecimento do movimento moderno, com obras significativas que vão desde prédios para a classe média alta a conjunto habitacionais populares; 1940/70 - período em que os materiais importados começam a ser utilizados. A industrialização aumenta e o ciclo migratório do campo para as grandes cidades aumenta vertiginosamente. É o período em que grandes obras são realizadas pelos governos tais como estradas, hospitais, escolas, universidades e conjunto habitacionais. Instituições de financiamento da casa própria e programas de auto-construção são lançados; O período de 70 a 80 foi de experimentos com *shopping centers*, bancos, agências de correio, instituições em geral e casas. Criatividade, elegância, engenho mas também muito exagero e mal-gosto foram apresentados pela arquitetura nesse período. A variedade, porém, era imensa:

tecnologias locais e técnicas artesanais conviviam, no mesmo ideal moderno, com concreto protendido e vidro temperado, ou mesmo a arquitetura de tijolos, vinda do brutalismo europeu dos anos 60.

A década de 80, a década perdida da América Latina, viu o crescimento econômico estagnar-se e a arquitetura moderna, grandemente patrocinada pelo dinheiro público, sofrer as consequências. As soluções projetuais passam a se submeter a critérios de economia e disponibilidade de materiais mais rigorosos acabando por refletir a situação de instabilidade política e econômica que predominou nestes anos.

Se as dificuldades surgidas nesse período impuseram limitações, também geraram algumas reflexões quanto à necessidade de propostas a posturas, nos campos do urbanismo e da arquitetura, mais adequadas à realidade, passada e presente da América Latina. Essa crítica surgiu até como uma reação ao Pós-Moderno que durante algum tempo dominou a mídia arquitetônica internacional. Os resultados desse novo posicionamento estão sendo postos em prática e vividos nos dias de hoje, tomando parte no processo de busca e estabelecimento de identidade, uma preocupação que já se tornou característica da América Latina.

Por ocorrer em um cenário extremamente complexo e dinâmico - desigual e descontínuo tanto do ponto de vista social como político e econômico, e mesmo sob uma perspectiva histórica, em que comunidades pré-colombianas sobrevivem ainda sem muito contato com a civilização dominante ao mesmo tempo em que os países que habitam procuram a inserção em mercados e grupos internacionais - a arquitetura latinoamericana, para ser analisada, exige o que sugere Luiz Fernández-Galiano:

...em cada caso uma temperatura intelectual e emotiva diferente. As casas amplas, plácidas e sombreadas do cemitério portenho de La Recoleta se percorrem com um passo distinto daquele com que se explora o amplo território das estâncias jesuíticas em La Pampa; Cartagena de Índias, sob a calma solar do toque que fica, desenha um Caribe bem diverso do que constroem os povoados palafíticos da laguna de Sinamaica, rumorosos de selva e canoas; entre o amanhecer delgado e rosa da Praça do Zócalo e a tarde que se extingue dourada sobre as pirâmides fatigadas de Teotihuacán há algo mais que uns quilômetros ou horas: a reverberação do espaço na memória acaba modelando uma perspectiva poliédrica.³

A arquitetura Moderna na Argentina obteve um forte impulso com a visita de Le Corbusier a Buenos Aires, em 1929, e com a exposição do racionalismo italiano, em 1933. Durante esta década, no entanto, o modernismo era um estilo a mais, que convivia com o californiano, o Tudor e tantos outros. Seu emprego encontrava resistência por ser considerado de caráter frio, despojado demais, de aparência hostil. A solução encontrada por alguns arquitetos foi fazer conviver, na mesma prancheta, projetos modernistas e acadêmicos, como ocorria no Chile.

Foi por conta da necessidade de solucionar as demandas sociais que pressionavam o regime peronista que o Estilo Moderno encontrou finalmente seu grande canal de atuação na Argentina, tendo pesado na balança a rapidez de execução, a contenção de custos e o melhor aproveitamento dos terrenos. Um grande número de arquitetos importantes na história da arquitetura argentina esteve ligado às iniciativas de construção de habitação social empreendidas naqueles anos: *Mario Roberto Alvarez, Eduardo Sacriste, Horacio Caminos, Eduardo Catalano, Amancio Williams, o Estudio de Sánchez Elía, Peralta Ramos e Agostini*, entre outros vários. Com o fim do primeiro período

peronista, em 1955, os defensores do movimento começaram a dar aulas nas universidades, obtendo a oportunidade de difundir seus princípios ideológicos.

Uma breve cronologia nos dá um panorama da Arquitetura Moderna na Argentina: os anos 30 viram o desenvolvimento do racionalismo puro de *Vilar e Jaime Roca* e o polêmico trabalho de *Sanchez Lagos* de la Torre, autor do edifício Kavanagh, emblemático da ressurreição de Buenos Aires; nos anos 40 o racionalismo será retomado pelo grupo de *Bonet, Kurchan e Ferrari Hardoy*, interpretando-o de uma maneira mais livre e plástica; os anos 50 foram marcados pela produção de *Agostini* em associação com *Sánchez Elía* e *Peralta Ramos*, como o Teatro San Martín. No final desta década, era possível observar um movimento de busca de afirmação de uma arquitetura que, ao mesmo tempo que fosse afinada com os conceitos modernos, evidenciasse um caráter nacional. O contexto em que as obras se inseriam, referências às tradições e utilização de técnicas tradicionais passam a ser elementos fundamentais no projeto. Esse movimento acabou sendo conhecido como “Casas Brancas”. Os anos 60 testemunharam a obra de *Clorindo Testa*, um dos mais proeminentes arquitetos argentinos, cujo Banco de Londres é uma das obras mais

representativas do brutalismo na América Latina. Autores como *Horacio Baliero*, *Carmen Córdova* e *Ernesto Katzenstein* começam a se projetar. Estes arquitetos assumem uma postura antidogmática, buscando dar corpo e consistência a uma arquitetura de traços inconfundivelmente argentinos; entre os anos 70 e 90, vários grupos surgiram, a maioria com uma linguagem arquitetônica bastante marcada pelo racionalismo e o uso de tecnologias bastante avançadas. É o caso de *Baldizzone*, *Erbin*, *Lestard*, *Varas* e o escritório de Manteola, *Sánchez Gómez*, *Santos*, *Solsona* e *Virioly*, que se tornaram conhecidos após o projeto de uma série de bancos extremamente interessantes. Sua produção tem sido, desde então, prolífica, variada e de grande qualidade.

BRASIL

Em 1922 ocorre, em São Paulo, uma exposição sobre a arquitetura moderna e outra em 1925, organizada por *Warchavchik*. Em 1926 *Le Corbusier* passou por São Paulo e Rio de Janeiro, retornando em 1929 quando traçou as diretrizes do Ministério da Educação, que mais tarde assumiria a forma cujo projeto teve a participação de *Lúcio Costa*

e *Oscar Niemeyer*. Os pilotis, a estrutura independente, ordenados num conjunto de extrema elegância fariam com que se tornasse um dos símbolos da arquitetura moderna no Brasil e no mundo. A partir dos anos 30, com *Vargas* no poder, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAPs seriam responsáveis pela produção de conjuntos residenciais para seus associados por todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Estes conjuntos caracterizariam-se pelo emprego do ideário modernista tanto no sentido formal quanto nas preocupações sociais: a proposta era oferecer a oportunidade de um novo estilo de vida aos moradores das “unidades habitacionais”. Exemplos expressivos dessa arquitetura são o Conjunto Residencial Pedregulho, de *Reidy*, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Residencial Vila Guiomar, de *Carlos Frederico Ferreira*, em Santo André. Essas iniciativas tiveram fim com a fusão dos IAPs em uma única instituição de alcance nacional, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1939 o pavilhão do Brasil na exposição de Nova Iorque, de autoria de *Lúcio Costa* e *Oscar Niemeyer* chamará a atenção de todo o mundo, sendo publicado em diversos periódicos e livros sobre arquitetura moderna. Durante as décadas de 40 e 50 *Oscar Niemeyer* trabalharia nos projetos para Pampulha, Belo

Horizonte e para o Parque do Ibirapuera em São Paulo.

Ainda durante os anos 50 *Reidy* e *Carmem Portinho* trabalhariam no projeto e construção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, implantado no Aterro do Flamengo, um dos projetos paisagísticos de maior envergadura de Burle Marx. Em 1956 é lançado o concurso nacional de idéias para a nova capital do Brasil, a ser deslocada do Rio de Janeiro para o estado de Goiás, na região central do país. *Lúcio Costa*, com um memorial lírico e cinco pranchas venceu o concurso em que projetos extremamente detalhados e analíticos, como o de *Rino Levi*, foram apresentados. A proposta vencedora propunha para a cidade a forma de uma cruz, baseada no *cardus* e *decumanus* das cidades romanas, com seus eixos orientados no sentido norte-sul e leste-oeste. A construção da nova capital do Brasil, pronta em 1961, marca uma etapa importante na arquitetura brasileira, em que os postulados racionalistas defendidos por *Le Corbusier* servem para dar corpo a uma capital progressista.

A crítica arquitetônica brasileira, a partir daí, parece enfraquecer-se e, com isso, a produção arquitetônica não é mais capaz de apresentar a mesma qualidade e interesse como o que despertou o MEC.

O repertório como que esgota-se, e a repetição mecânica de modelos nacionais parece predominar. Não há espaço para um livre debate sobre a produção de arquitetura no Brasil, o repúdio a análises desfavoráveis vindas do exterior é claro. O país já passava a falar sozinho quando, em 1964, o golpe militar veio confundir o debate arquitetônico com o debate político, que, em menores proporções, perdura até nossos dias.

O “milagre econômico” de 1970 assistiu a um volume formidável de obras, principalmente institucionais, que demonstravam o grau de amadurecimento da arquitetura brasileira, evidenciando também as desvantagens da ausência de uma consciência crítica e um debate arquitetônico mais sério e consistente. Em São Paulo, a produção arquitetônica é extremamente influenciada pela figura e obra de *João Baptista Vilanova Artigas*, com o uso predominante do concreto armado e uma volumetria compacta, fechada, marcada por elementos de circulação e espaços internos extremamente ricos. No Rio de Janeiro, obras como a Universidade do Rio de Janeiro, de autoria de *Luiz Paulo Conde* e co-autoria de *Flávio Marinho Rego*, contando ainda com a participação de *Mauro Neves Nogueira*, *Sérgio Ferraz Magalhães* e *Sandra*

Muylaert, ilustrarão a dimensão dos investimentos e a escala da arquitetura proposta então.

A década de 80 no Brasil mostra uma grande diversidade de arquiteturas sendo realizadas e discutidas. Lina Bo Bardi, cujo currículo reúne um pequeno número de obras, mas extremamente significativo, realizará a reciclagem do SESC Pompéia, num projeto original e muito criativo que, rapidamente, será reconhecido como uma obra de destaque no contexto nacional e internacional.

A COLÔMBIA

A partir dos anos 30, em que a tradição arquitetônica inglesa predominava, muitos arquitetos colombianos, formados em escolas americanas, passam a trazer de lá as formas orgânicas de *Frank Lloyd Wright* e os conceitos do modernismo preconizado pelos grandes mestres trasladados para os Estados Unidos. Em um primeiro momento isto provocou o aparecimento de edifícios que em nada procuravam corresponder à realidade local.

A década de 60 trará algumas mudanças de postura diante do modernismo: se a arquitetura colombiana continua a se identificar com a linguagem modernista, passa a utilizá-la agora como um dos elementos na síntese entre o novo e o tradicional. O clima, a paisagem, a luz e a exploração de escalas mais modestas passam a ser dados relevantes nos projetos. Os arquitetos colombianos começam a dar mais importância em conservar e manifestar a herança cultural de seu país, a buscar alternativas estéticas e espaciais baseadas nas condições peculiares de cada terreno, a pesquisar novas possibilidades tecnológicas. A aplicação do tijolo, nesse contexto, começa a se tornar uma característica marcante. É interessante notar que esse material, antigo conhecido na construção colombiana, foi amplamente utilizado em casas das classes mais abastadas, projetadas em estilo inglês, especialmente em Bogotá, nos anos 30. À medida em que o material foi adotado em larga escala também nos projetos modernistas, acabou criando uma forte identidade, sendo tratado de forma bastante detalhada e bem acabada, o que foi possível graças à presença de mão-de-obra especializada nas técnicas envolvidas no uso do tijolo.

Bogotá, a capital colombiana, possuiu durante muito

tempo o papel de centro irradiador das tendências arquitetônicas no país. Isso ocorria não apenas pela maior demanda de projetos de porte e importância considerável que em geral ocorre nas capitais mas também porque era o centro de educação universitária em arquitetura, e, em consequência disso, o palco do debate acadêmico e da crítica. Nos últimos anos, com o surgimento de novas posturas, práticas e teóricas, em cidades como Cali e Medellín, a discussão arquitetônica na Colômbia foi enriquecida por novas vozes, e o centro único se transformou em, pelo menos, um triângulo formado pelas três cidades em que o pensamento arquitetônico passou a tomar forma e ser irradiado.

A VENEZUELA

A arquitetura modernista na Venezuela passou por um processo algo distinto dos demais na América Latina. Aqui, em virtude do boom econômico proporcionado pelo petróleo, o modernismo assumiu proporções monumentais, de forte influência americana. Não possuindo uma herança histórica tão expressiva, somado ao terremoto de 1967, a arquitetura e o urbanismo venezuelanos encontraram uma situação

bastante próxima da tabula rasa, povoando a capital do país, Caracas, de grandes torres de vidro e aço e obras viárias de escala impressionante: avenidas, pontes e viadutos, nem um pouco atraentes para o uso dos pedestres.

Apesar da situação de desequilíbrio na arquitetura, com a capital do país opondo forte contraste ao resto do país, algumas obras emblemáticas foram produzidas, como é o caso da Cidade Universitária, projeto de *Carlos Raúl Villanueva*, plena de referências à identidade cultural venezuelana expressas, não obstante, numa linguagem claramente modernista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 Waisman, Marina opus cit Fernández-Galiano, Luis. "America de Memoria: Una Mirada Espanhola". A&V Monografias de Arquitectura y Vivienda, nº 48, 1994.
- 2 Roca, Miguel Angel(Ed). "The Architecture of Latin America". Academy editions. Great Britain, 1995.
- 3 Fernández-Galiano, Luis. "America de Memoria: Una Mirada Espanhola". A&V Monografias de Arquitectura y Vivienda, nº 48, 1994.